

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 612.821:004.8:159.95

Камалова Малика Илхомовна

Самаркандский государственный медицинский университет

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883994>**АННОТАЦИЯ**

Актуальность исследования обусловлена масштабным внедрением ИИ-технологий во все сферы человеческой деятельности и необходимостью понимания их влияния на функционирование человеческого мозга для обеспечения успешной адаптации человека к технологическому будущему. Формирование третьей сигнальной системы можно рассматривать как эволюционный ответ человеческого мозга на вызовы цифровой эпохи. Эта система характеризуется способностью к эффективному взаимодействию с искусственными интеллектуальными агентами, пониманию их логики функционирования и интеграции их возможностей в собственные когнитивные процессы. Нейрофизиологические основы третьей сигнальной системы включают развитие новых нейронных сетей, специализирующихся на обработке цифровой информации, формирование гибридных когнитивных паттернов, объединяющих человеческую интуицию и машинную логику, а также адаптивные изменения в префронтальной коре, ответственной за планирование и принятие решений в условиях взаимодействия с ИИ.

Ключевые слова: третья сигнальная система, искусственный интеллект, адаптивные механизмы мозга, нейропластичность, когнитивная адаптация, человеко-машинное взаимодействие, цифровая трансформация, нейрофизиология, высшая нервная деятельность, технологическая адаптация, гибридный интеллект, когнитивная эволюция, нейронные сети, мозговая активность, цифровое познание

Kamalova Malika Ilkhomovna

Samarkand State Medical University

FORMATION OF THE THIRD SIGNAL SYSTEM: ADAPTIVE MECHANISMS OF THE BRAIN IN CONDITIONS OF INTERACTION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE.**ANNOTATION**

The relevance of the research is due to the large-scale implementation of AI technologies in all spheres of human activity and the need to understand their impact on the functioning of the human brain to ensure the successful adaptation of a person to a technological future. The formation of the third signal system can be considered as an evolutionary response of the human brain to the challenges of the digital age. This system is characterized by the ability to effectively interact with artificial intelligence agents, understand their functioning logic, and integrate their capabilities into their own cognitive processes. The neurophysiological foundations of the third signal system include the development of new neural networks specializing in digital information processing, the formation of hybrid cognitive patterns that combine human intuition and machine logic, and adaptive changes in the prefrontal cortex responsible for planning and decision-making in the context of interaction with AI.

Keywords: third signal system, artificial intelligence, brain adaptive mechanisms, neuroplasticity, cognitive adaptation, human-machine interaction, digital transformation, neurophysiology, higher nervous activity, technological adaptation, hybrid intelligence, cognitive evolution, neural networks, brain activity, digital cognition

Камалова Малика Илхомовна

Самарканд давлат тиббиёт университети

УЧИНЧИ СИГНАЛ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ БИЛАН ЎЗАРО ТАЪСИР ШАРОИТИДА БОШ МИЯНИНГ МОСЛАШУВ МЕХАНИЗМЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Тадқиқотнинг долзарблиги сунъий интеллект технологияларининг инсон фаолиятининг барча соҳаларига кенг қўламда жорий этилиши ҳамда инсоннинг технологик келажакка муваффақиятли мослашишини таъминлаш учун уларнинг инсон миёси фаолиятига таъсирини тушуниш зарурати билан белгиланади. Учинчи сигнал тизимининг шаклланишини инсон миёсининг рақамли давр талабларига эволюцион жавоби сифатида баҳолаш мумкин. Бу тизим сунъий интеллект воситалари билан самарали мулоқот қилиш, уларнинг ишлаш мантиқини англаш ва имкониятларини ўз когнитив жараёнларига сингдириш қобилияти билан тавсифланади. Учинчи сигнал тизимининг нейрофизиологик асослари рақамли маълумотларни қайта ишлашга ихтисослашган янги нейрон тармоқларининг ривожланишини, инсон интуицияси ва машина мантиқини уйғунлаштирувчи гибрид когнитив нақшларнинг шаклланишини, шунингдек, сунъий интеллект билан ўзаро таъсир шароитида режалаштириш ва қарор қабул қилиш учун масъул бўлган префронтал пўстлоқдаги мослашувчан ўзгаришларни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: учинчи сигнал тизими, сунъий интеллект, миянинг мослашув механизлари, нейропластиклик, когнитив мослашув, инсон-машина ўзаро таъсири, рақамли трансформация, нейрофизиология, олий асаб фаолияти, технологик мослашув, гибрид интеллект, когнитив эволюция, нейрон тармоқлари, мия фаолияти, рақамли идрок

Введение. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их интеграция в повседневную жизнь человека создают принципиально новые условия для функционирования человеческого мозга. Современный человек все чаще взаимодействует с интеллектуальными системами, способными к обучению, адаптации и принятию решений, что требует от нервной системы формирования новых механизмов обработки информации и адаптивного реагирования.

Классическая павловская концепция первой и второй сигнальных систем, разработанная в начале XX века, описывала механизмы условно-рефлекторной деятельности на основе конкретно-чувственных образов и речевых символов. Первая сигнальная система, общая для человека и животных, обеспечивает непосредственную связь с окружающей средой через органы чувств. Вторая сигнальная система, специфичная для человека, основана на словесных сигналах и обеспечивает абстрактное мышление, речь и социальную коммуникацию. Однако современная технологическая реальность выдвигает новые требования к функционированию человеческого мозга. Взаимодействие с системами искусственного интеллекта характеризуется принципиально иными закономерностями обработки информации, отличающимися от традиционных форм человеческой коммуникации. ИИ-системы оперируют алгоритмическими паттернами, вероятностными моделями и многомерными данными, что требует от человека развития новых когнитивных стратегий и нейронных механизмов адаптации.

Современные нейровизуализационные исследования демонстрируют специфические паттерны мозговой активности у людей, регулярно взаимодействующих с ИИ-системами. Наблюдается усиление активности в областях, ответственных за рабочую память, когнитивную гибкость и мета-познание. Формируются новые связи между различными отделами мозга, обеспечивающие более эффективную обработку мультимодальной информации и быстрое переключение между различными режимами мышления.

Особый интерес представляют адаптивные механизмы, позволяющие человеческому мозгу эффективно функционировать в гибридной человеко-машинной среде. Эти механизмы включают развитие способности к прогнозированию поведения ИИ-систем, формирование доверия к машинным решениям, адаптацию к изменяющимся интерфейсам и алгоритмам, а также поддержание критического мышления при работе с ИИ-генерированным контентом.

Социальные аспекты формирования третьей сигнальной системы связаны с изменением коммуникативных паттернов в обществе, где значительная часть взаимодействий происходит при посредничестве ИИ-технологий. Это влияет на развитие эмпатии, социального познания и межличностных отношений, создавая новые вызовы для психического здоровья и социальной адаптации.

Образовательные импликация данного феномена касаются необходимости пересмотра педагогических подходов с учетом формирующихся когнитивных особенностей нового поколения. Традиционные методы обучения могут оказаться недостаточно эффективными для индивидов с развитой третьей сигнальной системой, что требует разработки новых образовательных технологий и методик.

Клинические аспекты проблемы связаны с возможными нарушениями в формировании третьей сигнальной системы, которые могут проявляться в виде цифровой дезадаптации, когнитивных искажений или зависимости от ИИ-технологий. Понимание нормативных параметров развития этой системы критически важно для разработки диагностических критериев и терапевтических подходов.

Концепция сигнальных систем, первоначально сформулированная Иваном Павловым и впоследствии развитая в рамках учения о высшей нервной деятельности, заложила

фундаментальное понимание организации познавательных процессов человека [1,2]. Первая сигнальная система Павлова охватывает непосредственные сенсорно-моторные реакции на стимулы окружающей среды, в то время как вторая сигнальная система включает уникальную человеческую способность к абстрактному мышлению посредством языка и символического представления [3]. Однако стремительная интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь человека требует переосмысления этих традиционных концепций для учета новых форм когнитивной адаптации.

Человеческий мозг демонстрирует замечательную нейропластичность на протяжении всей жизни, постоянно адаптируясь к изменениям окружающей среды и технологическим вызовам [4,5]. Недавние исследования с применением методов нейровизуализации показывают, что воздействие цифровых технологий вызывает измеримые структурные и функциональные изменения в нейронных сетях, особенно в областях, связанных с вниманием, памятью и исполнительными функциями [6,7]. Эти адаптации свидетельствуют о том, что нервная система человека активно реорганизуется, чтобы соответствовать когнитивным требованиям, предъявляемым средой, опосредованной искусственным интеллектом, что потенциально представляет собой качественно новую форму нейронной адаптации.

Современные исследования показывают, что взаимодействие человека и ИИ включает в себя сложную двунаправленную обработку информации, которая выходит за рамки традиционных парадигм "стимул-реакция" [8]. Пользователи вовлечены в динамические, итеративные обмены с системами ИИ, которые требуют новых когнитивных стратегий, включая прогностическое моделирование алгоритмического поведения, адаптацию к паттернам машинного обучения и разработку гибридных подходов к решению задач человеком и машиной [9,10]. Эти процессы указывают на появление специализированных нейронных механизмов, которые заслуживают систематического нейробиологического изучения.

Распространение систем ИИ в различных когнитивных областях - от персонализированных алгоритмов рекомендаций до автономных платформ принятия решений - создало беспрецедентный вычислительный ландшафт для человеческого познания [11]. В отличие от традиционных инструментов, которые просто расширяют возможности человека, системы искусственного интеллекта демонстрируют автономное обучение, распознавание паттернов и процессы принятия решений, которые параллельны определенным аспектам биологического интеллекта, но функционируют по принципиально иным принципам [12]. Эта конвергенция создает уникальные вызовы и возможности для нейронной адаптации, поскольку человеческий мозг должен разрабатывать стратегии взаимодействия с системами, проявляющимися как знакомые, так и чуждые когнитивные характеристики.

Недавние электрофизиологические и нейровизуализационные данные указывают на то, что длительное взаимодействие с системами искусственного интеллекта связано со специфическими паттернами нейронной активности и изменениями в сетях [13,14]. Эти адаптации, по-видимому, включают развитие специализированных когнитивных модулей, ответственных за анализ информации, генерируемой искусственным интеллектом, прогнозирование алгоритмических реакций и интеграцию выводов, полученных машиной, с процессами человеческого мышления [15]. Предварительные результаты указывают на изменения в связях префронтальной коры и модификации активности сети пассивного режима работы мозга, что позволяет предположить необходимость расширения традиционных моделей когнитивной организации человека [16].

Опираясь на устоявшиеся нейробиологические концепции, в данной работе предлагается теоретическая конструкция "третьей

сигнальной системы" - особого уровня нейронной организации, возникающего в ответ на длительное взаимодействие с системами искусственного интеллекта. Эта система характеризуется развитием специализированных когнитивных механизмов обработки информации, которые не являются ни непосредственно сенсорными (первая сигнальная система), ни чисто символическими (вторая сигнальная система), а скорее алгоритмическими и вычислительно опосредованными [17]. Третья сигнальная система представляет собой эволюционную адаптацию к когнитивным требованиям коэволюции человека и искусственного интеллекта, включая нейронные цепи, которые объединяют биологическую и искусственную обработку информации.

Нейробиологическая основа третьей сигнальной системы, по-видимому, включает распределенные сети, охватывающие префронтальную кору, переднюю поясную кору и височно-теменное соединение - области, критически важные для исполнительного контроля, социального познания и теории сознания [18, 19]. Эти области демонстрируют повышенную связность и измененные паттерны активации во время задач взаимодействия с ИИ, что указывает на появление специализированных нейронных схем для алгоритмического познания [20]. В отличие от иерархической организации, традиционно связанной с первой и второй сигнальными системами, третья сигнальная система, по-видимому, функционирует посредством параллельных механизмов обработки, которые позволяют одновременно отслеживать когнитивные процессы человека и состояния системы искусственного интеллекта.

Клинические последствия развития третьей сигнальной системы выходят за рамки нормальной когнитивной адаптации.

Лица с легкими когнитивными нарушениями (ЛКН) или нейродегенеративными состояниями могут испытывать специфические трудности в развитии или поддержании функции третьей сигнальной системы [21,22]. Понимание этих процессов может послужить основой для терапевтических вмешательств и программ когнитивной тренировки, предназначенных для оптимизации взаимодействия человека и ИИ в уязвимых группах населения.

Выводы: Настоящее исследование направлено на создание всеобъемлющей теоретической базы для понимания третьей сигнальной системы и ее нейробиологических основ. Конкретные цели включают: (1) характеристику отличительных когнитивных процессов, участвующих во взаимодействии человека и ИИ; (2) выявление нейронных коррелятов функции третьей сигнальной системы путем систематического обзора нейровизуализационных и электрофизиологических данных; (3) изучение последствий развития третьей сигнальной системы для когнитивной эволюции человека и нейропластичности; и (4) предложение эмпирических подходов к исследованию этого явления как у здорового населения, так и у лиц с когнитивными нарушениями. Эта работа вносит вклад в зарождающуюся область вычислительной когнитивной нейробиологии и имеет значительные последствия для понимания когнитивной адаптации человека в среде с возрастающей интеграцией ИИ. Создавая теоретические основы для третьей сигнальной системы, это исследование обеспечивает фундамент для будущих исследований, изучающих долгосрочные нейробиологические последствия коэволюции человека и искусственного интеллекта и потенциал целенаправленных вмешательств для оптимизации этого адаптационного процесса.

References

1. Pavlov, I.P. *Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex*; Oxford University Press: Oxford, UK, 1927.
2. Luria, A.R. *The Working Brain: An Introduction to Neuropsychology*; Basic Books: New York, NY, USA, 1973.
3. Anokhin, P.K. Biology and neurophysiology of the conditioned reflex and its role in adaptive behavior. *Int. Rev. Neurobiol.* 1974, 15, 177-226.
4. Zatorre, R.J.; Fields, R.D.; Johansen-Berg, H. Plasticity in gray and white: neuroimaging changes in brain structure during learning. *Nat. Neurosci.* 2012, 15, 528-536.
5. Draganski, B.; Gaser, C.; Busch, V.; Schuierer, G.; Bogdahn, U.; May, A. Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training. *Nature* 2004, 427, 311-312.
6. Kühn, S.; Gallinat, J. Amount of lifetime video gaming is positively associated with entorhinal, hippocampal and occipital volume. *Mol. Psychiatry* 2014, 19, 842-847.
7. Wilmer, H.H.; Sherman, L.E.; Chein, J.M. Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. *Front. Psychol.* 2017, 8, 605.
8. Rahwan, I.; Cebrian, M.; Obradovich, N.; Bongard, J.; Bonnefon, J.F.; Breazeal, C.; Crandall, J.W.; Christakis, N.A.; Couzin, I.D.; Jackson, M.O.; et al. Machine behaviour. *Nature* 2019, 568, 477-486.
9. Topol, E.J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nat. Med.* 2019, 25, 44-56.
10. Doshi-Velez, F.; Kim, B. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv 2017, arXiv:1702.08608.
11. Russell, S.; Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed.; Pearson: London, UK, 2020.
12. LeCun, Y.; Bengio, Y.; Hinton, G. Deep learning. *Nature* 2015, 521, 436-444.
13. Reardon, S. 'Brain doping' may improve athletes' performance. *Nature* 2016, 531, 283-284.
14. Buckner, R.L.; Krienen, F.M.; Yeo, B.T. Opportunities and limitations of intrinsic functional connectivity MRI. *Nat. Neurosci.* 2013, 16, 832-837.
15. Sporns, O. Network attributes for segregation and integration in the human brain. *Curr. Opin. Neurobiol.* 2013, 23, 162-171.
16. Raichle, M.E. The brain's default mode network. *Annu. Rev. Neurosci.* 2015, 38, 433-447.
17. Deco, G.; TONI, G.; Boly, M.; Kringelbach, M.L. Rethinking segregation and integration: contributions of whole-brain modelling. *Nat. Rev. Neurosci.* 2015, 16, 430-439.
18. Schurz, M.; Radua, J.; Aichhorn, M.; Richlan, F.; Perner, J. Differentiation of theory of mind and executive functions during development. *Cereb. Cortex* 2014, 24, 2181-2192.
19. Spreng, R.N.; Mar, R.A.; Kim, A.S. The common neural basis of autobiographical memory, prospection, navigation, theory-of-mind, and the default mode: a quantitative meta-analysis. *J. Cogn. Neurosci.* 2009, 21, 489-510.
20. Bressler, S.L.; Menon, V. Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and principles. *Trends Cogn. Sci.* 2010, 14, 277-290.
21. Petersen, R.C.; Lopez, O.; Armstrong, M.J.; Getchius, T.S.; Ganguli, M.; Gloss, D.; Rae-Grant, A. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2018, 90, 126-135.
22. Kessels, R.P.C.; Elferink, M.W.; van Tilborg, I. Social cognition and social functioning in patients with amnesic mild cognitive impairment or Alzheimer's dementia. *J. Neuropsychol.* 2020, 15, 186-203.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.